

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από την βιβλιομετρική μελέτη των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (1956-2014): Μέρος Β' – Περίοδος (1980-1999)

Κ. Τσιάμης¹, Γ. Βρυώνη¹, Ε. Βογιατζάκης², Α. Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αθήνα

Περίληψη

Μέσα από την αποδελτίωση και τη βιβλιομετρική ανάλυση 1.558 άρθρων της περιόδου 1956-2014 (Μέρος Α' 1956-1979 και Μέρος Β' 1980-1999,) η μελέτη συνέδεσε τα δημοσιευμένα την περίοδο αυτή άρθρα με το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων κάθε δεκαετίας. Την περίοδο του Β' μέρους της μελέτης μας που αφορά το διάστημα 1980-1989, αναδεικνύεται ότι τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούν και στη χρονική αυτή περίοδο τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και παράλληλα τις διεθνείς μικροβιολογικές έρευνες και εξελίξεις. Σημαντικός αριθμός άρθρων αφορούσαν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, εκείνη την εποχή, και οι ερευνητές μελετούν και δημοσιεύουν άρθρα για τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και τους Gram-θετικούς κόκκους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* serotype Enteritidis, *Neisseria meningitidis*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris* και *Campylobacter jejuni*. Την επόμενη δεκαετία 1990-1999, η έρευνα όπως εμφανίζεται μέσα από τις δημοσιεύσεις, εστίασε σε μικροοργανισμούς, όπως οι *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* serotype Enteritidis, *Pseudomonas aeruginosa* και *Escherichia coli*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Enterobacter*

spp, *Neisseria meningitidis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Campylobacter jejuni*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Brucella melitensis* και *Helicobacter pylori*. Συμπερασματικά, για την περίοδο της εικοσαετίας της μελέτης 1980-1999, τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούν την επικαιρότητα της εποχής, με επικέντρωση στο πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων αλλά και στους ιούς της ηπατίτιδας (HAV, HBV, HCV).

Λέξεις κλειδιά

βιβλιομετρία, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ιστορία μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Στο Α' μέρος της μελέτης που αφορούσε την πρώτη εικοσαετία της εκδοτικής δραστηριότητας του περιοδικού της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, αναδείχθηκε μέσα από τις δημοσιεύσεις, ότι οι μελέτες ακολουθούσαν την διαχρονική επικαιρότητα της εποχής, για τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, όπως την πολιομυελίτιδα και την ηπατίτιδα. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν άρθρα που αφορούσαν τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και τους Gram-θετικούς κόκκους. Μέχρι την έναρξη της δεκαετίας του '80, στο περιοδικό καταγράφεται πλήθος άρθρων για μικροοργανισμούς όπως οι *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris*, *Clostridium perfringens*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae* και άλλα, με φθίνουσα συχνότητα. Οι επόμενες περιόδους (Μέρος Β' μελέτης) σηματοδοτούν ουσιαστικά μια νέα επισημονική εποχή, αυτή της εισαγωγής των μοριακών διαγνωστικών τεχνικών (PCR), που θα διευρύνουν σταδιακά τις διαγνωστικές δυνατότητες και το φάσμα του μικροβιολογικού ενδιαφέροντος. Το κυριότερο όμως θέμα που αναδεικνύεται, μέσα από τις δημοσιεύσεις στα επόμενα 20 χρόνια, είναι αυτό των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1980-1989): η εποχή της *Candida albicans*

Συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία και σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η δεκαετία του '80, χαρακτηρίζεται από μια σταθερή μείωση των κρουσμάτων των λοιμωδών νόσων σε όλη την επικράτεια. Αξιοσημείωτη εμφανίζεται η μείωση των κρουσμάτων φυματίωσης, αλλά και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. (Διάγραμμα 1).

Στην περίοδο αυτή (δεκαετία 1980-1989) παρατηρείται αύξηση του αριθμού των άρθρων ανά τεύχος, γεγονός που ίσως απηχεί και την μεγαλύτερη ανάγκη των μικροβιολόγων να εκθέσουν τους προβληματισμούς και τα ευρήματά τους. Παράλληλα, η περίοδος αυτή συμπίπτει με την έναρξη του ΕΣΥ και την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των ιατρών επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, στα οποία καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι δημοσιευμένες εργασίες. Στην καμπή της δεκαετίας, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν πλέον το κύριο ερευνητικό αντικείμενο των μικροβιολόγων και λοιπών ειδικών.¹⁻² Η ύλη του περιοδικού εξακολουθεί να κυριαρχείται από άρθρα για βακτήρια, αν και παρατηρείται μια μείωση της τάξης του 6% στον αριθμό των δημοσιεύσεων. Αντίστοιχα, τα άρθρα που αφορούσαν τους ιούς αυξήθηκαν ξανά, ύστερα από τη μείωσή τους την δεκαετία του '70, ενώ η συχνότητα των άρθρων με θέματα μυκητολογίας παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα, ως προς τον αριθμό τους. (Διάγραμμα 2). Η ύλη καλύπτει κυρίως μελέτες για τη βακτηριακή χλωρίδα, ενώ ως σημαντικό χαρακτηρίζεται το εύρημα, ότι ο αριθμός των άρθρων για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, τη μικροβιακή ευαισθησία ή αντοχή, αλλά και τους μηχανισμούς της μικροβιακής δράσης, υπερδιπλασιάστηκαν.³⁻⁴ (Διάγραμμα 3)

Διάγραμμα 1 Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών. Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθενών, ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικού διαμερίσματος μόνιμης διαμονής, Κατηγορία: Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία. (Περίοδος 1980-1989)

Διάγραμμα 2 Κατανομή (%) των δημοσιεύσεων, ανά βιολογική ομάδα μικροοργανισμών (1980-1989)

Διάγραμμα 3 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (1980-1989)

Ανά γνωστικό αντικείμενο, η πλειοψηφία ανήκει στις συστηματικές λοιμώξεις, ενώ παρατηρείται παράλληλα αύξηση των άρθρων της Κλινικής Βιοχημείας, της Ανοσολογίας και της Αιματολογίας. (Διάγραμμα 4) Όπως ήδη αναφέρθηκε, τη δεκαετία του '80, εισάγεται στην εργαστηριακή διαγνωστική η νέα μοριακή μέθοδος της PCR. Η μέθοδος αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικανό βιοχημικό Kary Banks Mullis (Nobel Prize 1993), βασιζόμενος σε μια ιδέα που είχε διατυπωθεί το 1966 από τον Ινδο-αμερικανό βιοχημικό Gobin Khorana, επίσης βραβευμένο με

Νόμπελ το 1968, για τις μελέτες του στην πρωτεϊνοσύνθεση. Αν και η μελέτη των άρθρων των προηγούμενων περιόδων καταδεικνύει ότι οι Έλληνες μικροβιολόγοι παρακολουθούσαν με γρήγορους ρυθμούς τις διεθνείς εξελίξεις, στην περίπτωση των μοριακών μεθόδων, εμφανίζεται μια καθυστέρηση, η οποία αποτυπώνεται από τις μόλις πέντε δημοσιεύσεις, σε όλη τη δεκαετία της μελέτης. Αντίθετα η κλασική μικροσκόπηση, οι ανοσολογικές και οι ορολογικές μέθοδοι, μονοπωλούν τα άρθρα για τις διαγνωστικές τεχνικές και τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. (Διάγραμμα 5)

Διάγραμμα 4 | Αριθμός άρθρων, ανά γνωστικό αντικείμενο (1980-1989)

Διάγραμμα 5 | Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1980-1989)

Διάγραμμα 6

Αριθμός άρθρων, ανά μικροβιακή ομάδα (1980-1989)

Από την επιμέρους μελέτη των μικροοργανισμών, που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον της δεκαετίας, αναφέρουμε τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και τους Gram-θετικούς κόκκους, με υπεροχή του αριθμού των άρθρων των Gram-αρνητικών αερόβιων μικροβίων. (Διάγραμμα 6) Από τις λοιπές μικροβιακές ομάδες, καταγράφηκε ένα μικρό, αρχικό ενδιαφέρον, για τα μυκοπλάσματα. Γενικά, οι μικροοργανισμοί που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η *Escherichia coli* και οι *Pseudomonas aeruginosa*, που αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης σε 14 άρθρα. Κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης, στα τεύχη της περιόδου, ακολουθούσαν: *Salmonella* serotype Enteritidis, *Neisseria meningitidis*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris* και *Cambylobacter jejuni*. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ενώ καταγράφεται μια μείωση των άρθρων για τον *Streptococcus aureus*, ταυτόχρονα άρχισε να εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας σημαντικός

αριθμός δημοσιεύσεων με θέμα τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας A.

Με αμιγώς βιβλιομετρικά κριτήρια, φαίνεται ότι ο μικροοργανισμός που συγκέντρωσε, μέσα από τις σελίδες των τευχών του περιοδικού, τις περισσότερες αναφορές και κατέκτησε την πρώτη θέση, ήταν η *Candida albicans*, εγκαινιάζοντας έτσι μια μακρά περίοδο βιβλιογραφικής αλλά και κλινικής παρουσίας της στο πλαίσιο της μελέτης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 25 αναφορές για την *Candida albicans*, σχεδόν διπλάσιες από αυτές των *Escherichia coli* και *Pseudomonas aeruginosa*. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο τετραπλασιασμός του αριθμού των άρθρων για την *Candida albicans*, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, αναδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον της Κλινικής Μικροβιολογίας για τις μυκητιάσεις, με άρθρα που αφορούσαν την αναζήτηση, καλλιέργεια και απο-

μόνωση, την παρουσία της στη χλωρίδα των νοσοκομείων και την ευαισθησία και αντοχή της στα τρέχοντα αντιμυκητικά σκευάσματα.⁵⁻⁶ (Διάγραμμα 7)

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι η δεκαετία του '80 σηματοδοτήθηκε από την εμφάνιση του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV). Το 1981, το CDC δημοσιεύει στο *Morbidity and Mortality Weekly Report* (MMWR) στοιχεία για συσσωρευμένα κρούσματα πνευμονικής λοίμωξης από *Pneumocystis carinii* (νέα ονομασία *Pneumocystis jirovecii*), στις Η.Π.Α. Επίσης, σταδιακά θα δουν το φως της δημοσιότητας αρκετές περιπτώσεις σαρκώματος Kaposi. Το 1983, ο Luc Montagnier, στο Ινστιτούτο Pasteur των Παρισίων, ανακοινώνει την απομόνωση του ιού και το 1984, και ο Robert Gallo, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Το νέο θα δημιουργήσει διεθνές ενδιαφέρον και η παγκόσμια κοινή γνώμη λόγω του ανίατου της νόσου, θα επηρεασθεί, και προκλήθηκε πανικός σε όλα τα συστήματα Δημόσιας Υγείας. Το 1984, θα εμφανισθούν στο περιοδικό και οι πρώτες ελληνικές δημοσιεύσεις για το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας.⁷⁻⁸ Αναλογικά, με την αρχική επιστημονική έκπληξη των υγειονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, ο μικρός αριθμός των μόλις πέντε δημοσιεύσεων στο περιοδικό κρίνεται αναμενόμενος, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ιού και του μικρού αριθμού ερευνητών που ασχολούνταν κυρίως με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Αναφορικά με τη θεματολογία των άρθρων για τους υπόλοιπους ιούς, ξεχωρίζουν οι ιοί της ηπατίτιδας και της ερυθράς. Πιο συγκεκριμένα, τις περισσό-

τερες αναφορές κατέγραψαν ο HBV (11), ο ιός της ερυθράς (7) και ο HAV (5). (Διάγραμμα 8) Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον για την ερυθρά αφορούσε μελέτες για την ανοσία του ελληνικού πληθυσμού. Το εμβόλιο της ερυθράς είχε χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες, κατά τη δεκαετία της μελέτης, χωρίς όμως στην Ελλάδα να υπάρχει ενιαία πολιτική εμβολιασμού, με συνέπεια τον εμβολιασμό σε μικρή κλίμακα. Αυτή την πολιτική προσαποθούσαν να αντιστρέψουν οι μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό.⁹⁻¹⁰

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει την περίοδο αυτή το θέμα του ελέγχου ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, με δημοσίευση της πρώτης εργασίας το 1987 και αύξηση των δημοσιεύσεων τις επόμενες δεκαετίες.¹¹

Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1990-1999): η εποχή των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η δεκαετία του '90 αποτέλεσε ορόσημο στην Ελληνική Μικροβιολογία. Οι μοριακές τεχνικές «εισβάλλουν» στα ελληνικά εργαστήρια και το ερευνητικό φάσμα διευρύνεται, ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις με αντικείμενο την ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Καταγράφεται πλήθος αναδρομικών μελετών, άρθρα για τυποποιήσεις, αντοχή και ευαισθησία, ενώ διαφαίνονται επίσης τα πρώτα βήματα της προσπάθειας δημιουργίας βάσεων δεδομένων, τουλάχιστον σε επίπεδο μονάδων νοσοκομείων.¹²⁻¹⁵ Παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί στην αντιμικροβιακή θεραπεία, η ιατρική

Διάγραμμα 7 Αριθμός άρθρων για μύκητες, ανά είδος μυκητιάσεων (1980-1989)

Διάγραμμα 8

Αριθμός άρθρων, ανά τύπο ιών (1980-1989)

Διάγραμμα 9

Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών. Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθενών ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικό διαμέρισμα μόνιμης διαμονής, Κατηγορία: Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία. (Περίοδος 1990-1999)

κοινότητα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση: ο αριθμός των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημάτων, ύστερα από μια πτωτική πορεία επί μια εικοσαετία, άρχισε πάλι να αυξάνει (Διάγραμμα 9). Η

αύξηση αυτή, πέρα των άλλων παραγόντων, θα πρέπει να συσχετισθεί με τη σταδιακή ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών, κατά την προηγούμενη δεκαετία, από την κατάχρηση των αντιβιοτικών.

Την περίοδο αυτή, καταγράφηκαν επίσης αναφορές σε θέματα της ευρύτερης Δημόσιας Υγείας που εμμέσως συνδέονταν με τις γεωπολιτικές αναταράξεις της εποχής. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 η Ανατολική Ευρώπη θα βίωνε, άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε βίαια, την κατάρρευση των πολιτικών συστημάτων της. Η Ελλάδα, που είχε βιώσει μεταπολεμικά την εξαγωγή του εργατικού της δυναμικού, μέσω της μετανάστευσης, μετατράπηκε ξαφνικά σε πόλο έλξης οικονομικών μεταναστών, γεγονός που σίγουρα την βρήκε απροετοίμαστη. Η κατάρρευση των κοινωνικών δομών και της οικονομίας αυτών των κρατών, επηρέασε το υγειονομικό τους επίπεδο, αλλά και ανέτρεψε τους προγραμματισμούς τους στην επιδημιολογική επιτήρηση και τα εμβολιαστικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό δεν προκαλούν απορία οι αναφορές σε ξεχασμένες νοσολογικές οντότητες, και στην ανάγκη προγραμματισμού και εντατικοποίησης της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός, ότι ενώ όλη την προηγούμενη δεκαετία τα ευρήματα των εργασιών επισήμαναν τον κίνδυνο για την ανάγκη αλλαγής της αντιβιοτικής πολιτικής, η έναρξη της δεκαετίας έφερνε δυσοίωνα ποσοστά αντοχής στα αντιμικροβιακά φάρμακα και στις διάφορες νοσοκομειακές μονάδες, ενώ απομονώνονταν συγκεκριμένοι ανθεκτικοί νοσογόνοι παράγοντες, στο πλαίσιο ελέγχου και διερεύνησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων (*Klebsiella* 32%, *E. coli* 22%, *Proteus mirabilis* 20%, κ.ά.). Ενδεικτικό

του κλίματος της εποχής αποτελεί και η απόφαση των υπευθύνων του περιοδικού, το 1995, να θεσπίσουν μόνιμη στήλη για θέματα που αφορούσαν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Κατά την δεκαετία αυτή (1990-1999), το περιοδικό εξακολουθεί να δημοσιεύει, με μεγάλη συχνότητα, άρθρα για μελέτη μικροοργανισμών (69%) και για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, ακολουθούμενα σε συχνότητα από άρθρα για τη μικροβιακή ευαισθησία, την αντοχή και τη δράση των μικροοργανισμών.¹⁶⁻¹⁸ (Διαγράμματα 10 και 11) Οι λοιμώξεις της κοινότητας αποτελούν ένα πολύ προσφιλέ θέμα, όπως επίσης και τα άρθρα της Δημόσιας Υγείας, ενώ χαρακτηριστική είναι η άνοδος του αριθμού των άρθρων για την οργάνωση των εργαστηρίων.¹⁹⁻²¹ (Διάγραμμα 12)

Αντίθετα με την προηγούμενη δεκαετία, όπως φαίνεται από τα άρθρα του περιοδικού, οι Έλληνες Μικροβιολόγοι είναι πλέον περισσότερο εξοικειωμένοι με τις μοριακές τεχνικές, καθώς οι σχετικές δημοσιεύσεις πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανοσολογικές και οι ορολογικές μέθοδοι συνεχίζουν να προσελκύουν το κυρίαρχο ερευνητικό ενδιαφέρον, στο διαγνωστικό εργαστηριακό πεδίο. (Διάγραμμα 13).

Οι κατηγορίες των μικροοργανισμών που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον της εποχής, ήταν τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια και οι Gram-θετικοί κόκκοι, ενώ ακολουθούσαν με μικρή συχνότητα τα άρθρα για Gram-θετικούς αερόβιους βάκιλλους και Gram-αρνη-

Διάγραμμα 10

Κατανομή (%) των δημοσιεύσεων, ανά ομάδα περιεχομένου (1990-1999)

Διάγραμμα 11 Αριθμός άρθρων, ανά θεματική ενότητα (1990-1999)

Διάγραμμα 12 Αριθμός άρθρων, ανά γνωστικό αντικείμενο (1990-1999)

Διάγραμμα 13 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1990-1999)

τικά δονάκια και σπειρίλλια. (Διάγραμμα 14) Γενικά, οι μικροοργανισμοί που κατέγραψαν τις περισσότερες αναφορές ήταν οι: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella serotype Enteritidis*, *Pseudomonas aeruginosa* και *Escherichia coli*. Στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης των λοιμογόνων παραγόντων των νοσοκομειακών, αλλά και των άλλων μικροβιακών λοιμώξεων, καταγράφηκαν: *Mycobacterium tuberculosis*, *Enterobacter spp*, *Neisseria meningitidis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Campylobacter jejuni*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Brucella melitensis* και *Helicobacter pylori*.

Όσο αναφορά τα άρθρα της Μυκητολογίας, και κατά την περίοδο αυτή, η *Candida albicans* συγκέντρωσε υψηλότερο αριθμό δημοσιεύσεων, ενώ σταδιακά αρχίζουν να εμφανίζονται άρθρα και για τον *Aspergillus niger*.²²⁻²⁵ Από την μελέτη των τευχών του

περιοδικού φαίνεται ότι γενικότερα το θέμα των μυκητιάσεων κατείχε πλέον ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τις μελέτες να εστιάζονται σε πολλαπλές παραμέτρους κινδύνου και πρόληψης, αλλά και νέων διαγνωστικών και επιδημιολογικών μεθόδων (Διάγραμμα 15)

Αναφορικά με τα θέματα Ιολογίας, εξακολουθούν να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ηπατίτιδες και κυρίως ο ιός της ηπατίτιδας Β. (Διάγραμμα 16) Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 14 αναφορές για τον HBV, 8 για τον HCV και 7 για τον HAV. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων για τον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο. Αν για την προηγούμενη δεκαετία, ο χαμηλός αριθμός εντοπιζόταν στην ξαφνική εμφάνιση του ιού και στη μικρή εμπειρία των πρώτων ετών, ο χαμηλός αριθμός άρθρων της τρέχουσας πε-

Διάγραμμα 14

Αριθμός άρθρων για βακτήρια, ανά μικροβιολογική ομάδα (1990-1999)

Διάγραμμα 15 Αριθμός άρθρων για μύκητες, ανά είδος μυκητιάσεων (1990-1999)

Διάγραμμα 16

Αριθμός άρθρων, ανά τύπο ιών (1990-1999)

ριόδου οφείλεται, εκτός άλλων παραγόντων και στην κυκλοφορία του εξειδικευμένου περιοδικού «Ελληνικά Αρχεία AIDS». Την περίοδο αυτή επίσης καταγράφηκαν οι πρώτες μελέτες για τον κυτταρομεγαλοϊό.

Συμπεράσματα

Η περίοδος της μελέτης (1980-1999) κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη της Ελληνικής Ιατρικής, αλλά και της Κλινικής Μικροβιολογίας ειδικότερα. Χαρακτηρίζεται από την ειδική ενασχόληση των ερευνητών-συγγραφέων με το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τους υπαρκτούς και δυνητικούς παράγοντες που συμμετείχαν στην εμφάνισή τους,

όπως αναλύονται σε πλήθος άρθρων που δημοσίευσε το περιοδικό της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. Το φάσμα της μελέτης των λοιμογόνων παραγόντων διευρύνθηκε, ύστερα από τη σταδιακή εισαγωγή των νέων μοριακών μεθόδων, γεγονός που αποτύπωθηκε στις σελίδες και τα δημοσιευμένα άρθρα του περιοδικού. Η γενική τάση της περιόδου για εκτεταμένη μελέτη των μυκήτων καταγράφεται στο περιοδικό με πλήθος άρθρων. Συμπερασματικά, με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, φαίνεται ότι ο χαρακτήρας των άρθρων και της περιόδου αυτής συνεχίζει να απηχεί την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση της εποχής, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό.

Summary

The evolution of the Greek Microbiology through a bibliometric study of the publications of *Acta Microbiologica Hellenica* (1956-2014): Part B (1980-1999)

C. Tsiamis¹, G. Vroni¹, E. Vogiatzakis², A. Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece

The aim of the study is the presentation of the evolution of Greek Microbiology through the articles of the Official Journal of the Hellenic Microbiological Society, "*Acta Microbiologica Hellenica*". The study presents the articles in the spectrum of the infectious diseases of every decade with the help of indexing and bibliometrics of 1,558 articles during the period 1956-2014. During the period 1980-1989, the articles were identified with the problems of Public Health in Greece, such as the hospital infections. Also, during this period the main interest of the articles are the Gram-negative aerobic bacteria and Gram-positive cocci. The microorganisms primarily identified were *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* serotype Enteritidis, *Neisseria meningitidis*, *Shigella* spp., *Proteus vulgaris* και *Cambylobacter jejuni*. During the period 1990-1999, the research was focused on the hospital infections and a spectrum of microorganisms such as *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* serotype Enteritidis, *Pseudomonas aeruginosa* και *Escherichia coli*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Enterobacter* spp, *Naisseria meningitides*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Campylobacter jejuni*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumonia*, *Brucella melitensis* και *Helicobacter pylori*. During the period, the favorite subject of Virology was the dis-

ease of hepatitis and the research of HAV, HBV, HCV. It seems that during the period 1980-1999, the journal follows the scientific timeliness and the serious infectious diseases of the country, mainly the hospital infections.

Key words

Acta Microbiologica Hellenica, bibliometrics, history of microbiology

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί για την κάθε ενότητα και θεματολογία και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μειωμένη επιστημονική αξία των υπολοίπων

1. Καλμάντη Π, Παπακωνσταντίνου Ο, Φουστούκου Μ, Πετροχείλου Β. Αποτελέσματα αιμοκαλλιεργείων και ευαισθησία των απομονωθέντων μικροβίων στη τριετία 1978-1981. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1982; 27:263-272.
2. Μπεθυμούτη Α, Σίμα Α, Κοντομίχαλου Π, Βασιλόγλου Ε, Ηλιάδης Κ, Παπαδάκης Ι. Επιδημιολογία και αντοχή στα αντιβιοτικά σαλμονελλών ελληνικού χώρου της τριετίας 1978-1980. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1982; 27:294-309.
3. Παπαβασιλείου Ι, Λιανού Π, Μπασιάρη Χ. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1980; 25:404-413.
4. Κύρου Α, Ξάνθου Α, Κοσμίδου Ε, Θεοδωρίδου Ε, Αντωνιάδου Ρ. Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από *Serratia liquefaciens*. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1984; 29: 52-60.
5. Κουπάρη Γ, Θέμελη Κ, Κουράκης Γ, Καλλέργη, Δελλαγραμμάτικας Η, Κουρέα-Κρεμαστινού Τ. Συστηματική καντιντίαση σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1988; 33:246-262.
6. Στυλιανέα-Φουντουλάκη Α, Παυλάκου-Μπενίδου Β, Μαστρόκαλου Ε, Παρατηρήσεις επί της ευαισθησίας και της αντοχής in vitro εις την μυκοστατίνη στελεχών *Candida albicans*. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1982; 27:234-243.
7. Ρουμελιώτου Α, Κοτσιανοπούλου Μ, Νεστορίδου Α, Καλλίνικος Γ, Τριχοπούλου Ε, Παπαευαγγέλου Γ. Αξιολόγηση ταχείας ανοσοενζυμικής μεθόδου ανίχνευσης αντισωμάτων προς τον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV). Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1986; 31:185-191.
8. Καλλίνικος Γ, Παπαευαγγέλου Γ. Ατιολογικοί παράγοντες του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1984; 29: 303-330.
9. Στυλιανέα-Φουντουλάκη Α, Καρλέ Π, Μαντούβαλου Χ, Γκούσκου Α. Ανίχνευση αντισωμάτων ερυθράς εις κλειστόν γυναικείον πληθυσμόν. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1981; 26: 77-82.
10. Bryden Α, Μαυρομιχάλης Ι, Hutchinson D, Hudson P, Dodd B, Δηματιά Μ και συν. Συχνότητα των αντισωμάτων προς την ερυθρά σε πληθυσμό της Βορείου Ελλάδος. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1981; 26: 59-68.
11. Γεωργακάκου-Αυλάμη Α, Κουμάντου-Τζίβρα Μ, Ζώγα-Γρυπάρη Π, Δημαρόγγωνα-Σταυροπούλου Κ. Ποιοτικός έλεγχος μικροβιολογικών εξετάσεων. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1987; 32 :420-449.
12. Παναγιωτίδου Γ, Τσίνα Α, Δρίμης Σ, Μπαρμπέρης Δ, Καράμπαλη Α, Νικολοπούλου Χ. Αντοχή σταφυλόκοκκων και Gram (-) βακτηρίων που απομονώθηκαν από επιφάνειες χώρων εκτός χειρουργείων σε γενικό νοσοκομείο. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1993; 38:477-481.
13. Αλιβιζάτος Β, Μαρούλης Ι, Πατριαρχέα Ε, Γραμμένου Π, Τσάκωνας Ν. Ο μικροβιακός αποικισμός των διαλυμάτων ολικής παρεντερικής διατροφής στην κλινική πράξη. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1992; 37:247-251.
14. Βατόπουλος Α, Καλαποθάκη Β. Η μελέτη της επιδημιολογίας των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1997; 42:248-255.

15. Μανιάτης Α, Τσακρής Α, Μπούρα Ξ, Μανιάτης Ν, Κατσάνης Γ. Αντοχή στα αντιβιοτικά των β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων ομάδας Β (*Streptococcus agalactiae*). Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1993;38:279-285.
16. Κωνσταντουλάκη Σ, Πλατσούκα Ε, Παπαδάκη Α, Πανιώρα Ο. Καταγραφή μικροβιακής χλωρίδας σε ειδικές μονάδες. 1994,39:214-223.
17. Νησιώτης Α, Μπασαγιάννης Α, Τσουκαλάς Σ, Ρηγοπούλου Ο, Παπαβασιλόπουλος Β. Μεταβολές της μικροβιολογικής χλωρίδας με την Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1996;41:34-38.
18. Κωστόπουλος Χ, Μαρίνης Ε, Νικολάου Σ, Σκρουμπέλου Α, Ε. Βογιατζάκης Ε, Λιανός Δ και συν. Η εξέλιξη της αντοχής του *Mycobacterium tuberculosis* στα αντιφυματικά φάρμακα στην Ελλάδα την εξαετία (1986-1991). Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1994; 39: 585-601.
19. Βογιατζάκης Ε, Κωστογιάννη Γ, Γρίβας Θ, Πατσωνάκης Μ, Μαστροκάλλου Ε, Αλευρά Α. Εφαρμοσμένο σύστημα οργάνωσης εργαστηρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας για την υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου διαπίστευσης EN 45001. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1997; 42:702-719.
20. Σαλιαράκη Μ. Οργάνωση Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου: Εσωτερικός έλεγχος της Ποιότητας-Αντικειμενική Εκτίμηση της Ποιότητας-Ποιοτική Εξασφάλιση. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1991;36 :161-172.
21. Μαλάμου-Λαδά Ε, Στάμος Γ, Κουμαντάκου Ε, Αυλάμη Α, Πάγκαλη Α, Λεγάκης Ν. Συνθήκες λειτουργίας και έργο των ελληνικών μικροβιολογικών εργαστηρίων. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1995;40:428-433.
22. Κοντοδήμου Α, Τσούλφα Σ, Μπούσιου Π, Τσιταμίδου Ζ, Πρόγια Ε, Ροϊκα Ε και συν. Εργαστηριακή και επιδημιολογική μελέτη μυκήτων απομονωθέντων από νοσοκομειακούς ασθενείς. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1990;35:678-685.
23. Παπαεμμανουήλ Β, Καραγιαννόπουλος Σ. Αντιμυκητιασική θεραπεία σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1991;36:790-798.
24. Μητρούσια-Ζιούβα Α, Πιπεράκης Γ, Μουσάτου-Αλεξίου Ι, Μαρσέλου Ο, Παπαβασιλείου Ι. Η μυκητολογική χλωρίδα του αέρα μονάδων εντατικής θεραπείας. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1990;35 (35):77-82
25. Θέμελη-Διγαλάκη Κ, Βασιλάτου-Κοσμίδη Ε, Κρεμαστινού Τ. Μελέτη της μυκητολογικής χλωρίδας ανοσοκατασταλμένων παιδιών με κακοήθεια και η συσχέτιση με συστηματική μυκητίαση. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1994; 39: 47-56.